

УДК 342.7

Мельник Роман Сергійович –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного права
Юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
orcid.org/0000-0002-3375-6117

Roman S. Melnyk –

doctor of juridical sciences, professor,
head of administrative law department of
the Law Faculty

Taras Shevchenko National University of Kyiv
orcid.org/0000-0002-3375-6117
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Права громадян: як не порушити під час протидії поширенню інфекційних хвороб (на прикладі боротьби з COVID-19)

У статті аналізується законодавство України щодо протидії поширенню інфекційних хвороб, зокрема, у частині досконалості закріплення повноважень органів місцевого самоврядування. Автором робиться висновок, що запроваджені органами місцевого самоврядування карантинні обмеження порушують право власності, оскільки встановлені з недотриманням вимог, які випливають, зокрема, з Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Ключові слова: права громадян, право власності, карантин, обмеження, органи місцевого самоврядування.

В статье анализируется законодательство Украины касательно противодействия инфекционным заболеваниям, в частности, на предмет совершенности формулирования полномочий органов местного самоуправления. Автором делается вывод, что введенные органами местного самоуправления карантинные ограничения нарушают право собственности, поскольку установлены с несоблюдением требований, которые вытекают, в частности, из Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Ключевые слова: права граждан, право собственности, карантин, ограничения, органы местного самоуправления.

R.S. Melnyk Civil Rights: the Way not to Violate while Combating the Spread of Infectious Diseases (by the Example of Fighting against COVID-19)

The author of the article has analyzed the legislation of Ukraine on combating the spread of infectious diseases, in particular, with regard to the perfection of the formulation of powers of local self-government agencies. The author emphasizes that the restrictions imposed by the authorities (regarding the ban on the operation of private catering establishments, hotels, shops, etc.) are an intrusion (interference) of the state, represented by local self-government agencies into the property right guaranteed by the Art. 1 of the First Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. This conclusion, according to the author, follows, in particular, from the ECHR judgments, where it stated that the concept of “property”, as well as “ownership”, has a fairly broad interpretation and covers a range of economic interests (assets) – both tangible and intangible, such as: real estate, proceeds from property, personal property, “assets”, “legitimate expectations” to act in accordance with a permit issued by public authorities, etc.

The author of the article studies the process of introducing sequestration restrictions on the territory of Kyiv City; studies the status of the Plenary Committee on Technogenic and Environmental Safety and Emergency

Situations of the executive agency of Kyiv City Council, which decided to introduce such restrictions. The analysis of the Ukrainian legislation has resulted to the conclusion that the Committee did not have the authority to introduce sequestration restrictions.

It has been concluded at the end of the article that the Law of Ukraine “On Protection of the Population from Infectious Diseases” should be revised and amended. According to the author, the types, conditions and procedures for introducing measures that can be implemented by the public administration subjects to overcome the spread of infectious diseases should be determined with the greatest degree of details; the authorized entities to implement (apply) each of these measures should be clearly defined; the powers of local self-government agencies and the executive authorities in this area, in particular, in cases of introduction of national sequestration and sequestration introduced on a certain territory, should be distinguished.

Keywords: *civil rights, property right, sequestration, restrictions, local self-government agencies.*

Постановка проблеми. У повній мірі погоджуюсь із словами Г. Кельзена про те, що відповідь на питання про дієвість і чинність норми права може бути надана лише на рівні її застосування [1, с. 21]. Очевидно, що викладене стосується і Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон), який отримав перевірку практикою застосування, після введення в Україні загальнодержавного карантину та розгортання системи заходів, спрямованих на протидію поширення COVID-19.

До цього часу названий закон у таких межах (загальнодержавних) ще не застосовувався, а це означає, що його положення не були раніше перевірені на предмет точності їх формулювань, достатності повноважень органів влади для дієвого запобігання поширенню інфекції, узгодженості його окремих норм з положеннями Конституції України та міжнародних актів. Відповіді на перелічені та інші запитання подібного плану ми почали шукати сьогодні, коли стикнулися з необхідністю застосування цього закону, а також інших нормативних актів, які видано на його підставі.

Аналіз досліджень і публікацій. Опрацювання наукової літератури показало, що питання меж повноважень органів влади у сфері протидії поширенню інфекційних хвороб, правового статусу учасників відповідних відносин, а також гарантій прав приватних осіб у цій сфері, ще не ставали предметом уваги з боку науковців.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. З огляду на викладене, насамперед перед наукою адміністративного права постала чимала кількість проблемних питань, які очікують на своє оперативне вирішення. У цій

частині вже досить буде згадати лише практику притягнення громадян України до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка показує, що судді наразі займають діаметрально протилежні позиції. Так, одні накладають стягнення за цей проступок, а інші (і поки таких більшість), – закривають провадження у справах [2]. Аналіз наявних матеріалів показує, що, на думку суддів, законодавство з питань карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм сформульовано недостатньо чітко, не узгоджується із сучасними стандартами прав людини тощо, що, як наслідок, виключає можливість прийняття справедливого рішення по таких справах. На мій погляд, частина наявних проблем може бути вирішена лише шляхом внесення змін до чинних нормативних актів, тоді як інші – через наукове опрацювання (коментування) окремих положень законодавства, бо, як справедливо відзначав Р. Циппеліус тлумачення норми права відкриває шлях до відшукування справедливого рішення у справі [3, с. 29].

Мета дослідження. У межах цієї статті я хотів би зупинитися на аналізі повноважень органів місцевого самоврядування (далі - ОМС), зокрема, стані їх нормативного закріплення та практики користування ними у контексті дотримання прав громадян.

Виклад основного матеріалу. Вихідним пунктом діяльності ОМС в умовах протидії COVID-19 є конституційне положення, відповідно до якого встановлено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним

обов'язком держави (ст. 3 Конституції) [4], а відповідно і органів місцевого самоврядування, які представляють публічну владу на території відповідної громади.

З метою охорони життя і здоров'я громадян (наразі в умовах COVID-19) ОМС уповноважені на реалізацію низки заходів, які, очевидно, можуть обмежувати інші права та свободи громадян. Ситуація, коли охорона і реалізація одного права здійснюється за рахунок обмеження іншого права є, у цілому допустимою. У таких випадках кажуть про «конкуренцію основних прав» [5, с. 60]. Виходячи з європейських стандартів, напрацьованих як на доктринальному рівні, так і на рівні Європейського суду з прав людини, конкуренція основних прав вирішується шляхом зважування ваги кожного з конкуруючих прав, виділенні того з них, яке є більш важливим і обмеження іншого права з дотриманням вимог пропорційності. Саме такий підхід, зокрема, був продемонстрований у рішенні Конституційного Суду Баварії, який розглядав скаргу одного з громадян Німеччини щодо перевірки конституційності обмежень, що були запроваджені Урядом федеральної землі задля протидії поширенню COVID-19. У своєму рішенні суд наголосив, що запроваджені обмеження призведуть до принаймні тимчасового зменшення кількості нових інфекцій, що тим самим затримає розповсюдження вірусу, що, у свою чергу, зменшить ймовірність випадків смерті, які можна уникнути. Навіть якщо буде йти мова про низьку ймовірність, то усе одно, враховуючи першочергове значення та вагу людського життя та здоров'я, ці причини переважають аргументи для скасування постанови. В такій ситуації обмеження згаданих прав і свобод мають нижчий ранг у порівнянні із життям і здоров'ям. З іншого боку, запроваджені обмеження не є абсолютними, вони не повністю блокують реалізацію основних прав [6].

В якості реакції на поширення COVID-19 в населених пунктах України також почали запроваджуватися різноманітні обмеження, зокрема і у м. Києві.

Так, 16.03.2020 р. Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення № 09-30 (протокол № 10), відповідно до якого на території міста Києва, поміж іншим, була заборонена робота закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів тощо), всіх торговельних закладів, в тому числі будівельними матеріалами (за виключенням продуктових та господарських магазинів (відділів), аптек), готелів, хостелів, спортивних комплексів, музеїв, розважальних закладів тощо¹.

У підґрунтя прийняття такого рішення була покладена Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 [7], якою було передбачено, що з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України вводиться карантин, що тягне за собою заборону:

відвідування закладів освіти її здобувачами;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).

Поряд з цим, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування предписувалося забезпечити: організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів².

Як бачимо, названою постановою ОМС не було надано жодних чітких повноважень у даній сфері. Уряд обмежився лише фразами загального порядку, як то «забезпечити своєчасне і повне проведення профілактичних і протиепідемічних заходів», не пояснивши нічого ані про які саме заходи йде мова, ані про можливу (допустиму) інтенсивність їх застосування тощо.

Повертаючись до запроваджених у м. Києві обмежувальних заходів, відзначаю, що вони, очевидно, були необхідними задля подолання

¹ Повний перелік заборон та обмежень див. за посиланням: https://kyivcity.gov.ua/news/protokol_zasidannya_postiyno_k_omisi_z_pitan_tekhnogenno_ekologichno_bezpeki_ta_nadzvi

[chaynikh_situatsiy_pro_dodatkov_i_zakhodi_zapobigannya_po_shirenniyu_novo_koronavirusno_infektsii_COVID_19_povni_y_tekst_dokumentu/protokol_400826/](https://kyivcity.gov.ua/news/protokol_zasidannya_postiyno_k_omisi_z_pitan_tekhnogenno_ekologichno_bezpeki_ta_nadzvi)

² Постанова в редакції від 11.03.2020 р.

поширенню COVID-19 і відповідали тій практиці, яка склалася в інших країнах світу, які так само як і Україна ведуть боротьбу проти пандемії. Однак, з іншого боку, враховуючи той факт, що пандемія та боротьба з нею не є підставами для відходу від принципу верховенства права та інших стандартів демократичної і правової держави, необхідною є відповідь на питання, а чи не перевищили суб'єкти, які прийняли рішення про запровадження таких обмежень, свої повноваження. Зупинимось на вивченні цього питання докладніше.

Перераховані вище обмеження (у частині заборони роботи приватних закладів харчування, готелів, магазинів тощо) є вторгненням (втручанням) держави, в особі ОМС, у право власності, гарантоване ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Перший протокол) [8]. Такий висновок впливає, зокрема, з рішень ЄСПЛ, в яких він вказував, що поняття «майно», як і «власність», має досить широке тлумачення й охоплює цілу низку економічних інтересів (активів) – як матеріальних, так і нематеріальних, як то: нерухомість, прибутки, що впливають з власності, рухоме майно, «активи», «правомірні очікування» / «законні сподівання» вчиняти певні дії відповідно до виданого державними органами дозволу тощо [9, с. 128-129].

Зрозуміло, що право власності не є абсолютним і держава може втручатися у нього, однак при цьому мають бути дотримані певні вимоги, які вироблені знову ж таки на підставі практики ЄСПЛ. На думку Суду при оцінюванні втручання держави у право особи на мирне володіння своїм майном, мають враховуватися три головні критерії, а саме: 1) чи є втручання законним; 2) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; 3) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям. ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде дотримано [10].

Вимога законності, на аналізі якої я зупинюся у межах цієї статті, передбачає, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном повинно здійснюватися на підставі закону, під яким розуміється нормативно-правовий акт, що має бути

доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм.

Враховуючи викладене, а також звертаючи увагу на положення Конституції України, зокрема, ст. 41, яка гарантує непорушність права приватної власності, а також можливість примусового відчуження об'єктів права приватної власності лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, необхідно зробити висновок про те, що саме закон, тобто акт парламенту, має уповноважувати суб'єктів публічної влади на втручання у назване право, встановлювати умови та процедури такого втручання, а також порядок відшкодування завданої власнику шкоди.

Повертаючись до ОМС та їх функціонування в умовах карантину, ми маємо перевірити наявність у них встановлених законом повноважень для втручання у право власності. Для цього проаналізуємо Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» [11].

Стаття 30 названого закону містить перелік повноважень органів місцевого самоврядування в умовах карантину, які вони мають право реалізовувати з метою ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. Перш ніж перейти до аналізу названих повноважень, треба, однак, уточнити ще одне важливе питання, а саме зміст категорії «органи місцевого самоврядування», що дозволить встановити (конкретизувати) коло тих органів та посадових осіб, які безпосередньо уповноважені названою вище ст. 30 Закону.

Система органів місцевого самоврядування, відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [12] складається з територіальних громад; сільської, селищної, міської ради; сільського, селищного, міського голови; виконавчих органів сільської, селищної, міської ради; старости; районних та обласних рад, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органів самоорганізації населення.

З викладеного стає зрозумілим, що: по-перше, законодавець у ст. 30 Закону, використавши категорію «органи місцевого самоврядування», не пояснив, хто саме з цих

органів чи посадових осіб уповноважений на застосування (реалізацію) названих карантинних заходів; по-друге, до кола ОМС не може бути віднесена Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), оскільки вона не є ОМС у розумінні Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Це, як наслідок, означає, що вона (комісія) не має права приймати рішення про запровадження названих вище обмежень.

Для виправлення цієї ситуації, пов'язаної з необхідністю уточнення системи суб'єктів, наділених правом приймати рішення про запровадження карантинних обмежень, необхідно внести зміни до ст. 30 Закону, чітко визначивши, що від імені ОМС рішення про запровадження (реалізацію) обмежувальних заходів уповноважені приймати виключно місцеві ради. Такий підхід у повній мірі узгоджується з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якого саме ради приймають найбільш значимі та важливі рішення, які стосуються усієї територіальної громади, у тому числі і ті, які пов'язані з обмеженням прав суб'єктів господарювання. Так, згідно, п. 44-1 ч. 1 ст. 26 саме місцеві ради уповноважені встановлювати заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Поряд з цим, зазначу, що окремі з перелічених у ст. 30 повноваження ОМС сформульовано з порушенням вимог юридичної визначеності, що виключає можливість точного розуміння меж та форм (видів) діяльності ОМС, пов'язаних з їх реалізацією. У даному разі мова йде про повноваження, зафіксоване в абз. 6 ст. 30 «установлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів». Законодавець у даному випадку жодним чином не конкретизував, що розуміється під особливим порядком проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, які саме заходи відносяться до їх переліку, і що розуміється під

«іншими заходами». Подібні формулювання роблять розсуд ОМС у цій сфері практично безмежним, дозволяючи їм, фактично, запроваджувати як м'які (скажімо, обов'язок носіння масок), так і, гіпотетично, надзвичайно суворі обмеження (наприклад, контроль за пересуванням громадян або заборону залишення домівок тощо).

На мій погляд, у цій частині має діяти наступне правило: «чим вищим є рівень втручання у права громадян, тим більш конкретизованими і чіткими мають бути умови і процедури такого втручання», і особливо, коли це стосується вторгнення у сферу основних (фундаментальних) прав громадян.

Таким чином, можна стверджувати наступне: запроваджені рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 16.03.2020 р. № 09-30 (протокол № 10) обмеження щодо заборони функціонування приватних закладів та підприємств є такими, що порушують право власності, оскільки таке втручання не має під собою законних підстав у розумінні ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Це, поміж іншим, означає, що Україна після завершення карантину може стикнутися з великою кількістю судових справ, пов'язаних з вимогою визнанням таких обмежень протиправними та відшкодування завданої ними шкоди.

На завершення зазначу, що подібні рішення (обмеження) прийнято і в інших населених пунктах України. При цьому варто підкреслити, що ОМС, не маючи, як вже було продемонстровано вище, майже жодних законодавчих орієнтирів для своєї діяльності у цій сфері, запроваджують і інші обмеження, як то, «з метою запобігання поширення недостовірної інформації про стан епідеміологічної ситуації у місті рекомендують ЗМІ та інтернет ресурсам обмежити можливість публікації з даної теми, коментарів читачів» [13]. Очевидно, що для комунальних ЗМІ така «рекомендація» є прямим наказом, який, зрозуміло, порушує право громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34 Конституції України). Поряд з цим робляться спроби обмежити доступ громадян, зокрема, представників ЗМІ до засідань місцевих рад та

засідань їх постійних комісій [14], що, знову ж таки, не узгоджується ані з принципами діяльності органів влади, ані з положеннями законодавства про місцеве самоврядування.

Висновки. З метою уникнення та недопущення подібних позаправових ситуацій, неправомірного обмеження прав громадян очевидно виглядає необхідність доопрацювання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Потрібно з максимальним рівнем деталізації визначити види, умови та процедури запровадження заходів, які можуть бути реалізовані суб'єктами

публічної адміністрації задля подолання поширення інфекційних хвороб; чітко визначити суб'єктів, уповноважених на реалізацію (застосування) кожного з названих заходів; розмежувати повноваження ОМС та органів виконавчої влади у даній сфері, зокрема, у випадках запровадження загальнодержавного карантину та карантину, введеного на окремій території.

Список використаних джерел:

1. Кельзен Г. Чисте правознавство: з дод.: Проблеми справедливості / пер. з нім. О. Мокровольського. Київ: Юніверс, 2004. 496 с.
2. Аналіз постанов по 44-3 КУПАП - Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину. URL: https://protocol.ua/ru/analiz_postanov_po_44_3_kupap_suddi_v_90_vipadkiv_vidmovlyayutsya_shtrafuvati_u_kraintsiv_za_porushennya_pravil_karantinu/.
3. Циппеліус Р. Методика правозастосування. К.: ТОВ «ВО «Юстініан», 2016. 192 с.
4. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
5. Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. К.: Ваіте, 2015. 168 с.
6. Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 26. März 2020 über die Popularklage. URL: https://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/media/images/bayverfgh/6-vii-20-entscheidung_e_.a.pdf.
7. Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. *Офіційний вісник України*. 2020. № 23. Ст. 896.
8. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. *Офіційний вісник України*. 2006. № 32. Ст. 2372.
9. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. К., 2015. 208 с.
10. У ВСУ підсумували рекомендації щодо захисту права власності. URL: https://zib.com.ua/ua/print/120218-u_verhovnomu_sudi_pidsumovali_rekomendacii_schodo_zahistu_pr.html.
11. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 року № 1645-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2000. № 29. Ст. 228.
12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 24. Ст. 170.
13. Розпорядження міського голови м. Маріуполя. URL: <https://mariupolrada.gov.ua/uploads/17/86954-89p.pdf>.
14. Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. Про недопускання представників ЗМІ на сесії та засідання постійних комісій місцевих рад. URL: <https://pressclub.lviv.ua/yurydychni-konsul-tatsii-z-diial-nosti-drukovanikh-zmi-pro-nedopuskannia-predstavnykiv-zmi-na-sesii-ta-zasidannia-postiynikh-komisiy-mistsevykh-rad/>.

References:

1. Kelzen H. Chyste pravoznavstvo: z dod.: Problemy spravedlyvosti / per. z nim. O. Mokrovolskoho. Kyiv: Yunivers, 2004. 496 s.

2. Analiz postanov po 44-3 KUpAP - Suddi v 90% vypadkiv vidmovliaiutsia shtrafuvaty ukrainsiv za porushennia pravyl karantynu. URL: https://protocol.ua/ru/analiz_postanov_po_44_3_kupap_suddi_v_90_vipadkiv_vidmovlyayutsya_shtrafuvati_u_kraintsiv_za_porushennya_pravil_karantynu/.
3. Tsypelius R. *Metodyka pravozastosuvannia*. K.: TOV “VO “Iustinian”, 2016. 192 s.
4. *Konstytutsiia Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
5. Melnyk R.S. *Pravo na svobodu myrnykh zibran: teoriia i praktyka*. K.: Vaite, 2015. 168 s.
6. Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 26. März 2020 über die Popularklage. URL: https://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/media/images/bayverfgh/6-vii-20-entscheidung_e._a.pdf.
7. Pro zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy koronavirusu COVID-19, sprychyneni koronavirusom SARS-CoV-2: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 bereznia 2020 r. № 211. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2020. № 23. St. 896.
8. Protokol do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2006. № 32. St. 2372.
9. Fulei T.I. *Zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny pry zdiisnenni pravosuddia: Naukovo-metodychni posibnyk dlia suddiv*. 2-he vyd. vypr., dopov. K., 2015. 208 s.
10. U VSU pidsumuvaly rekomendatsii shchodo zakhystu prava vlasnosti. URL: https://zib.com.ua/ua/print/120218-u_verhovnomu_sudi_pidsumuvali_rekomendacii_schodo_zahistu_pr.html.
11. Pro zakhyst naseleння vid infektsiinykh khvorob: Zakon Ukrainy vid 6 kvitnia 2000 roku № 1645-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2000. № 29. St. 228.
12. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 roku № 280/97-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1997. № 24. St. 170.
13. Rozporiadzhennia miskoho holovy m. Mariupolia. URL: <https://mariupolrada.gov.ua/uploads/17/86954-89p.pdf>.
14. Yurydychni konsultatsii z diialnosti drukovanykh ZMI. Pro nedopuskannia predstavnykiv ZMI na sesii ta zasidannia postiinykh komisii mistsevykh rad. URL: <https://pressclub.lviv.ua/yurydychni-konsul-tatsii-z-diial-nosti-drukovanykh-zmi-pro-nedopuskannia-predstavnykiv-zmi-na-sesii-ta-zasidannia-postiinykh-komisiy-mistsevykh-rad/>.